

DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO PARA IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA EM IMPRESSORA 3D

Ricardo Eduardo da Silva¹, Danilo Marin Fermino^{1*}, Ivan Vieira Gama¹, Eliseu William de Souza¹

¹Faculdade de Tecnologia da Zona Leste (Fatec ZL), Av. Águia de Haia, 2983 Cidade A.E. Carvalho, São Paulo-SP, Brasil,

E-mail. *danilo.fermino@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente trabalho foi realizado para apresentar a viabilidade, as vantagens no comparativo na substituição do gesso na imobilização ortopédica de membros por polímero PLA.

O poli (ácido láctico) (PLA) é um polímero biodegradável e bioabsorvível e possui biocompatibilidade. Além de ser um dos mais utilizados em manufatura aditiva.

Na área científica, é um material de grande interesse pela sua utilização na área da biomédica. Na área da ortopedia, a busca por novos avanços tecnológicos para desenvolver novos dispositivos como órteses, será possível escaneando o membro fraturado ou posicioná-lo de forma adequada para impressão 3D personalizada, através de Raios X, Ultrassom e convertê-los em modelos tridimensionais.

Este trabalho teve como objetivo fazer uma análise comparativa entre o material PLA, em relação ao processo convencional de imobilização (Gesso), confecção de molde de mão e punho, protótipo nos softwares Solid Works® e Mold Flow® e impressão 3D que utiliza a técnica de Modelagem por Fusão e Deposição (FDM). Por fim, com esse estudo pode-se concluir que as propriedades do PLA o definem como o melhor material para a finalidade de imobilização ortopédica na substituição do gesso.

Palavras-chave. Imobilização ortopédica, Manufatura aditiva, PLA.

ABSTRACT. The present work was performed to demonstrate the feasibility, comparative advantages in plaster replacement in orthopedic limb immobilization by PLA polymer. Poly (lactic acid) (PLA) may be a biodegradable, bioabsorbable and biocompatible polymer. Besides being one of the most used in additive manufacture. In the scientific area, it is a material of great interest for its use in the area of biomedical. In the area of orthopedics, the search for new technological advances to develop new devices such as orthotics, it will be possible to scan the fractured limb or position it appropriately for customized 3D printing, using X-rays, Ultrasound and convert them into three-dimensional models. The present work aims to make a comparative analysis between PLA, ABS and PETG materials, in relation to the conventional immobilization process (Gesso), hand and wrist mold making, prototype in Solid Works® and Mold Flow® software and printing 3D model that uses the technique of Fusion Modeling and Deposition (FDM). Finally, with this study it can be concluded that the properties of PLA define it as the best material for the purpose of orthopedic immobilization in plaster replacement.

Keywords. Orthopedic immobilization; Additive Manufacturing; PLA.

1. INTRODUÇÃO E ESTRUTURA

O gesso é utilizado há muitas décadas para a imobilização de membros por ser de baixo custo e fácil aplicação. Porém a pele do membro imobilizado fica fechada, podendo causar doenças de pele ao paciente devido à falta de abertura para ventilação deste membro, gerando coceiras. A imobilização com gesso também gera desconforto pelo fato do seu peso, e também não pode em contato com água, pois a sua resistência mecânica é prejudicada.

Segundo Volpato (2007) estes problemas podem ser resolvidos utilizando na imobilização ortopédica a impressão 3D. Um polímero como o políácido lático (PLA) pode ser utilizado trazendo benefícios como: conforto e funcionalidade ao paciente, devido a construção e otimização da imobilização que resultará em uma maior anatomia e leveza, desta forma, evitando coceiras. Este material pode ser lavado, a forma de construção do imobilizador pode manter o membro ventilado e devidamente imobilizado.

Para o desenvolvimento do protótipo proposto neste trabalho foram utilizados os *softwares*: Solid Works® (construção do desenho em 3D) e Mold Flow® (simulação dos esforços físicos) e á uma impressora em 3D para a impressão do imobilizador ortopédico. A utilização do gesso em imobilização ortopédica em fraturas de membros, causa problemas para o paciente e potencial dano ao meio ambiente, além de tornar a atividade do profissional de saúde insalubre, pois o processo é prejudicial ao funcionário que realiza tal procedimento.

Com este procedimento, foi possível demonstrar as vantagens na substituição do gesso na imobilização ortopédica pelo polímero biodegradável PLA, sendo um material com propriedade biocompatível sendo utilizado na área biomédica. Portanto, este material foi escolhido para realizar a produção de peças de imobilização utilizando-se manufatura aditiva. Por ser um polímero termo moldável, de fácil comercialização, foi desenvolvido um imobilizador ortopédico para membro fraturado de mão e punho em tamanho pré-definido que forneça um suporte técnico e apoio adequados. (CHEN, 2003)

Entretanto, torna-se possível solucionar a redução do peso do dispositivo tradicional (gesso) permitindo a higienização, pois será inserido na superfície do imobilizador aberturas para permitir a ventilação do membro fraturado, evitando doenças de pele e proliferação de bactérias, evitando o acúmulo de suor, reduzindo o risco de infecções e de danos nos tecidos moles da região imobilizada, com no mínimo a mesma resistência do gesso. Os membros superiores são ricos em detalhes e em funcionalidades, podendo ser dividido em suas articulações principais: complexo do ombro, cotovelo, antebraço, punho e mão (KAPANDJI, 2000).

Depois de uma torção ou um trauma qualquer, há necessidade de se utilizar uma imobilização. Nos casos em que o trauma resulta em fratura, o gesso serve para manter a posição do local afetado na posição de repouso (BARROS, 2010).

A mão humana é constituída por ossos do carpo, metacarpos, falanges e suas respectivas articulações, músculos e ligamentos. Devido a mão possuir uma arquitetura que se adequa a diferentes formas há

uma enorme riqueza funcional que lhe proporciona possibilidades nas posições, nos movimentos e nas suas ações. As principais funções das mãos são de agarrar, segurar e pegar. O punho é a articulação do membro superior, o complexo articular do punho compreende duas articulações: a rádio-cárpica, entre o rádio e os ossos escafoíde e semilunar e a médio-cárpicas, que articula as fileiras proximais e distais dos ossos do carpo, possui dois graus de liberdade (flexão, extensão, desvio ulnar e desvio radial), (KAPANDJI, 2000).

Segundo dados do Hospital das Clínicas da Faculdade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) no ano de 2011 o índice de lesões traumáticas de punho e mão foram: os acidentes motociclísticos com 19,12%, acidentes com máquinas 18,2%, ferimentos com vidro 16,18%, queda da própria altura 14,7%, trauma direto 13,97% e queda de altura 8,1%. Outros motivos de trauma como acidente de carro, ferimento com arma branca, atropelamento apresentam baixa incidência neste estudo no Centro de Reabilitação.

Pelos membros apresentarem uma alta complexidade, já discutida, foram escolhidas para a imobilização ortopédica a mão e punho neste trabalho.

O objetivo deste trabalho foi analisar a viabilidade técnica e as adequações anatômicas pela substituição do processo tradicional de imobilização ortopédica (mão e punho) em gesso por um processo de construção utilizando a manufatura aditiva (impressão 3D).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais

Para a confecção do molde foram usados os materiais apresentados a seguir:

- Borracha de silicone azul PS – 1 Kg;
- Catalisador – 3 % do peso utilizado do silicone;
- Luva para procedimento não cirúrgico;
- Balança de precisão.

Os materiais foram adquiridos na empresa Redelease®

São apresentados os materiais usados para produção do protótipo da mão:

- Resina Poliéster ortoftálica - 210 mL;
- Catalisador de resina Poliéster - 35 gotas;
- Carga – Carbetto de cálcio – 60 gramas.

2.2 Métodos

Para a produção do protótipo em tamanho real foram realizadas as seguintes etapas:

- Confeção do molde;
- Protótipo do membro supostamente fraturado no caso sendo mão e punho;
- Retirada de medidas do suposto membro fraturado;
- Desenho realizado nos softwares Solid Works® e Mold Flow®;
- Conversão do arquivo em formato STL, próprio para impressão 3D em FDM;
- Impressão 3D do protótipo em polímero PLA.

A seguir serão detalhadas todas as etapas de fabricação do protótipo.

2.2.1 Produção do molde

O molde utilizado para confecção do protótipo foi simulando uma mão humana fraturada. Após a resina de silicone ter sido misturada com o endurecedor o mesmo foi colocado em um recipiente e em seguida foi colocado uma mão humana dentro da mistura para formação da cavidade conforme apresentado na Figura 1 e na Figura 2 está ilustrada a vista lateral do molde construído em resina de silicone.

Figura 1 – Molde em borracha de silicone

FONTE: PRÓPRIO AUTOR, 2018

Figura 2 - Vista lateral do molde de silicone

FONTE: PRÓPRIO AUTOR, 2018

2.2.2 Produção do protótipo da mão e do punho

Foram utilizados os materiais descritos no item 2.1 para a construção do protótipo de mão e punho. Como modelo foi utilizado a mão e o punho do próprio autor. Após a confecção do molde, o processo de desmoldagem foi realizado manualmente, conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3 – Retirada do protótipo de mão e punho do molde de silicone após a cura

FONTE: PRÓPRIO AUTOR, 2018

2.2.3 Confeção do Protótipo de mão e punho utilizando o *software* SolidWorks®

Para a impressão do protótipo em impressora 3D foi necessária a criação e o desenvolvimento do desenho em 3D do protótipo de mão e punho utilizando o *software* SolidWorks®. As aberturas propostas foram realizadas para melhorar a ventilação e a limpeza do membro imobilizado, conforme apresentado nas Figuras 4 e 5.

Figura 4 – Construção do protótipo da prótese

FONTE: PRÓPRIO AUTOR, 2018

Figura 5 – Detalhe das aberturas de ventilação na prótese proposta

FONTE: PRÓPRIO AUTOR, 2018

2.2.4 Impressão 3D do protótipo em material PLA

Na Figura 6, o desenho do protótipo que foi realizado no *software* SolidWorks®, a visualização do esboço, o desenho em formato STL sendo posicionado para a impressão 3D e a sua impressão. Estes são todos os passos realizados para a confecção do protótipo.

O protótipo anômico que será produzido no hospital deverá ser realizado através do escaneamento do membro fraturado do paciente utilizando um *scanner* 3D. Após este escaneamento, o desenho é enviado para impressora 3D que realizará a impressão do mesmo, desta forma, sendo anatomicamente adequado para cada paciente e com a quantidade correta de material aplicado a cada prótese construída.

Figura 6 – Construção do protótipo no software SolidWorks® e na sequência a impressão 3D da prótese

FONTE: PRÓPRIO AUTOR, 2018

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A possibilidade de uma nova alternativa na área ortopédica foi a proposta deste estudo, mudando a forma de como são tratadas as fraturas, até mesmo de uma forma mais ecológica, substituindo o gesso por plástico biodegradável (PLA).

Este material foi escolhido devido ser uma material de fonte renovável, biodegradável (em condições de compostagem) e biocompatível ao ser humano, com uma série de vantagens em relação ao gesso, usado na ortopedia tradicional.

Do ponto de vista clínico, pode-se considerar a vantagem de sua fácil aplicação e sendo invisível aos Raios X, sem a necessidade de retirada da imobilização na visualização do ferimento, pois ele não compromete a qualidade da imagem e desta forma reduzindo uma nova imobilização em gesso, se necessário, otimizando recursos nos hospitais.

O protótipo proposto e construído é leve (massa de 75,52 g), dispensando retorno para reparos, durável, resistente à água e de fácil limpeza.

Nos hospitais e clínicas de ortopedia, por mais habilidoso que seja o profissional de saúde, o gesso causa transtornos durante a aplicação ao paciente, pois os resíduos de gesso podem entupir os encanamentos. Além disso, o gesso é um pó, que é preparado com a pedra bruta, com adição de água e é transformado em uma pasta, para ser moldado ao corpo do paciente antes de seus endurecimento, aguardando um tempo de secagem aproximado de dez minutos após a aplicação.

O gesso (mineral) está enquadrado na classe de resíduos altamente poluentes, afetando a terra, a água e o ar. Esses resíduos são da limpeza após a aplicação e o descarte após a retirada do gesso. Além disso, o gesso também é potencialmente infectante, pelo possível contato com secreções do próprio paciente. Isso não ocorre com o imobilizador ortopédico em PLA, de fácil aplicação, classifica-se como um polímero biocompatível e no final do ciclo de vida poderá ser realizada a compostagem para a sua total decomposição. Porém se estiver contaminado com sangue, deverá ser incinerado conforme legislação brasileira pois tem alto potencial de contaminação.

A gipsita é um mineral abundante na natureza, possui reservas em alguns estados brasileiros (Bahia, Pará, Pernambuco e em outros estados). O gesso é um aglomerado produzido pelo aquecimento da gipsita, que é um sulfato de cálcio, conhecida também por pedra de gesso (IOS, 2018).

Profissionais da saúde opõem-se ao tratamento com o gesso tradicional (em pó), sendo alvo de críticas, pois o material poderá constituir um potencial perigo à saúde do profissional durante a preparação e a sua posterior retirada do paciente (pois este pó poderá gerar possíveis problemas pulmonares ao final do período de trabalho) e após aplicação nos pacientes potencializa o desenvolvimento de microrganismos nos membros imobilizados devido o abafamento da pele (IOS, 2018).

Foi realizado um comparativo entre a rede privada e rede pública sobre valores aproximados dos materiais utilizados para imobilizações de fraturas. Com o levantamento dos materiais utilizados na imobilização tradicional, a pesquisa dos valores de cada material foi realizada em farmácias e sites de produtos ortopédicos, conforme apresentados na Tabela 1. Essa pesquisa levou em conta a quantidade mínima de produtos vendida a um simples consumidor.

As ataduras mais utilizadas são de espessuras de: 10 cm, 15 cm, 20 cm, isso ocorre também para o algodão ortopédico.

Tabela 1 - Comparativo entre valores na rede pública e rede privada para a imobilização ortopédica

Hospital público			
Material	Especificação	Quantidade mínima	Valor Unitário
Gesso Argos	20 kg	Saco 20 kg R\$ 22,90	1kg R\$1,14
Atadura de crepom Cremer	15 x 180 cm	Pacote 12 unidades R\$ 44,28	R\$ 3,69
Total	-	R\$ 67,18	R\$ 4,83
Hospital privado			
Material	Especificação	Quantidade mínima	Valor Unitário
Algodão ortopédico Cremer	15 x 180 cm	12 unidades R\$ 19,85	R\$ 1,65
Atadura gessada rápida Cremer	15 x 300 cm	20 unidades R\$ 89,00	R\$ 4,45
Atadura de crepom Cremer	15 x 180 cm	12 unidades R\$ 44,28	R\$ 3,69
Total	-	R\$153,13	R\$ 9,79

FONTE: PRÓPRIO AUTOR, 2018

Hospitais e clínicas podem comprar quantidades maiores e desta forma reduzir os valores unitários apresentados na Tabela 1. Conforme valores apresentados na Tabela 1 podemos observar que o custo unitário de uma imobilização na rede privada é aproximadamente o dobro da rede pública devido a utilização de uma “Atadura gessada rápida”, que foi relatado por profissionais de saúde que facilitaria o processo de moldagem da imobilização.

Para a solução proposta neste trabalho, as clínicas e hospitais precisariam comprar algumas impressoras 3D e *scanners* em 3D, para realizar a construção do imobilizador ortopédico em PLA. Após o paciente ser avaliado pelo médico ortopedista e ter realizado um exame de Raios X, o profissional responsável faria o escaneamento em 3D do membro fraturado com exatidão de todas as dimensões do membro, a prótese seria personalizada para cada paciente, com opções de cores, anatômica, e mais leve em comparação ao método tradicional. Em seguida o desenho será enviado a uma impressora 3D para o início da impressão do imobilizador ortopédico. O técnico em imobilização ortopédica ou médico ortopedista, colocam e retiram o imobilizador ortopédico do paciente.

As vantagens desta prótese em resina PLA é que o paciente poderá realizar a higienização. Na superfície do imobilizador há aberturas para a ventilação do local e a possibilidade de acesso a pele. O material é atóxico, confortável, pode ser lavável, e não precisa de algodão ortopédico e muito menos de ataduras, não apresentará mau cheiro, após molhado ou devido ao acúmulo de suor. Corrigindo defeitos que ocorrem no método tradicional, de fácil aplicação na área médica e invisível aos Raios X. A retirada do imobilizador ocorre da seguinte forma: cortar em um dos lados ou desencaixar, sendo

assim, crianças não conseguiram retirar o imobilizador ortopédico. Na Figura 7 está apresentada uma opção de um modelo de encaixe de um imobilizador produzido em uma impressora 3D.

Figura 7 – Modelo de encaixe para o imobilizador ortopédico

FONTE: CORTEX, 2018

O hospital ou a clínica teria um razoável custo de implementação, tanto dos equipamentos, matéria-prima e treinamento para o manuseio da impressora 3D e do *scanner* 3D. A prótese será recolhida pelo hospital ou clínica após o uso pelo paciente, para o seu devido descarte. Através de pesquisas em sites foi construída a Tabela 2 com os valores dos filamentos mais utilizados para a impressão 3D (Tabela 3). Nesta Tabela 2 também foram colocados os valores de uma impressora 3D e um *scanner* 3D novos em pesquisas de sites de compra brasileiros.

Tabela 2 – Comparativo entre valores dos filamentos ABS e PLA e valores dos equipamentos

Diâmetro	ABS		PLA		Impressora 3D modelo Anet 8 (R\$)	Scanner 3D (R\$)
	Ø 1,75	Ø 3,00	Ø 1,75	Ø 3,00		
	$\text{Ø } 1,75 (1,68) \pm 0,05 \text{ mm}$ $\text{Ø } 3,00 (2,85) \pm 0,05 \text{ mm}$					
Carretel (Peso líquido)	1,0 Kg R\$ 85,00	1,0 Kg R\$ 85,00	1,0 Kg R\$ 120,00	1,0 Kg R\$ 130,00	1.500,00 a 16.000,00	3.000,00 a 58.000,00
	1,5 Kg R\$ 123,00		250 g R\$ 35,00			
	250 g R\$ 20,00	500 g R\$ 45,00	500 g R\$ 65,00			
	500 g R\$ 40,00					

FONTE: 3DFILA (ADAPTADO), 2018

O tempo de impressão 3D e de escaneamento variam conforme a necessidade da peça e dos equipamentos utilizados. O tempo de escaneamento vai depender do tamanho da peça, da geometria da peça, após o escaneamento é utilizado um *software* para tratamento da imagem, para definir, se a peça será oca ou maciça, espessura, tipo de preenchimento, quantidade de material no preenchimento, material a ser utilizado.

Os parâmetros que constam na Tabela 3 são da impressão 3D do protótipo, objeto deste estudo, que varia de impressora para impressora 3D e das características da peça.

Tabela 3 – Parâmetros da impressão 3D do protótipo

Tempo de construção (espessura de 3mm)	5h 38 min
Comprimento do filamento (m)	29,07
Massa do protótipo (g)	75,52

FONTE: PRÓPRIO AUTOR, 2018

Conforme valores apresentados na Tabela 2, um equipamento de impressão com um scanner 3D custaria no mínimo R\$ 4500 e no máximo R\$ 74000, portanto um valor de investimento inicial considerável, sem considerar o tempo de treinamento dos funcionários da saúde. Pelo método tradicional há somente o custo dos materiais para a aplicação do imobilizador ao paciente. Outro detalhe importante é o tempo de impressão que hoje ainda é muito maior que a imobilização tradicional. Os hospitais e clínicas de ortopedia precisariam de algumas impressoras 3D e *scanners* para produzir os imobilizadores ortopédicos, aumento ainda mais o custo inicial desta operação.

Com este estudo foi possível observar que é possível a substituição do método tradicional de imobilização pelo novo método proposto neste trabalho, porém há a necessidade de estudos mais profundos em relação ao custo dos materiais para analisar em quanto tempo este investimento inicial retornaria aos hospitais e clínicas. A tecnologia de impressão teria que avançar mais para se ter rapidez e agilidade na impressão deste tipo de produto.

4. CONCLUSÃO

Por meio de uma prótese em material polimérico biocompatível, biodegradável e atóxico que fornece um suporte altamente técnico e apoio totalmente ventilado, que dificulta o desenvolvimento de microrganismos que são responsáveis por mau cheiro, podendo ser lavável, leve e confortável, higiênico, anatômico, com um belo design, reciclável, não prejudicando a saúde do técnico que faz a aplicação e muito menos ao paciente que receberá esta imobilização.

Na área médica, a aplicação de um imobilizador ortopédico produzido em uma impressora 3D é relativamente fácil, invisível aos Raios X, sendo muito melhor se comparado a imobilização tradicional de gesso.

A principal vantagem de utilizar um imobilizador desenvolvido em PLA ao paciente em relação ao gesso é manter a ventilação da pele natural, evitando problemas ao molhar, coceiras e odores, desta

forma permitindo ao paciente acesso praticamente livre a sua pele. O paciente poderá escolher o design e a cor no momento da impressão 3D.

Na forma tradicional de imobilização com gesso, este procedimento leva em torno de 12 a 20 minutos, dependendo do membro fraturado. Mas por ser feito manualmente pelo técnico de enfermagem, ocorrem variações na espessura do imobilizador em gesso, pois cada profissional realizará o procedimento com uma determinada quantidade de gesso, não havendo exatidão em quantidade de gesso utilizado.

Com o escaneamento 3D do membro fraturado e posterior impressão 3D não ocorreram variações na espessura do imobilizador, a quantidade de filamento utilizado será sempre a mesma para este imobilizador, independente da quantidade de vezes que forem impressos em impressora 3D para o mesmo membro fraturado.

No entanto é necessário que os hospitais adquiram um *scanner* em 3D e uma impressora 3D, e a realização de um treinamento para os profissionais da saúde sobre o manuseio destes equipamentos.

Os imobilizadores tradicionais de gesso são mais pesados, após a sua utilização não há nenhum tipo de reciclagem sendo considerado um material contaminante, não atende de forma anatômica o membro fraturado do paciente. Ele é retirado dos hospitais e clínicas por empresas de coleta de resíduos hospitalares em sacos de lixo hospitalar infectante (brancos) devido ser um material de alto poder contaminante, e assim sendo, incinerados como determina a legislação vigente.

Na imobilização tradicional por gesso podem ocorrer problemas com o desperdício do gesso e danos à saúde dos profissionais que aplicam o mesmo no decorrer dos anos de trabalho em contato com os resíduos, seja pelo ar (durante o processo de mistura e a retirada do imobilizador após a alta do paciente) e/ou por contato. Estes problemas não ocorrem com o filamento de PLA ou com qualquer outro filamento que seja utilizado na impressão 3D do imobilizador. A superfície do imobilizador impresso em impressão 3D possui toque suave e com cores peroladas.

O polímero de PLA é de fonte renovável, não é prejudicial ao meio ambiente quando descartado de forma adequada, sendo um polímero biodegradável e compostável pois se degrada por microrganismos aeróbicos e a luz, havendo também a possibilidade de descarte em aterros de compostagem caso haja a possibilidade, fácil impressão, sem contração (*warp*).

A aplicação da imobilização em impressora 3D em material de PLA atende as necessidades do produto com propriedades superiores ao da imobilização por gesso. É previsto que o tempo de impressão 3D do imobilizador será menor em um equipamento profissional, devido a capacidade de impressão ser mais rápida, com mais de uma extrusora, com parâmetros de preenchimento e espessura pré definidos para cada tipo de imobilizador ortopédico. O protótipo construído neste trabalho possui massa aproximada de 76 g com custo unitário de R\$ 9,12 (sem considerar o valor do equipamento) e do gesso com custo unitário aproximado variando de R\$ 4,93 a R\$ 9,78 conforme apresentado na Tabela 1.

Através deste estudo foi possível observar que é admissível a substituição do método tradicional de imobilização ortopédica pelo novo método utilizando a manufatura aditiva, porém há a necessidade de analisar em profundidade todos os custos e em quanto tempo este investimento inicial retornaria aos hospitais e clínicas.

AGRADECIMENTOS

À Faculdade de Tecnologia da Zona Leste.

Aos meus amigos de curso, no projeto do protótipo pelo *software* Solid Works®, Kyldery Wendel Araujo Sensini e ao Marcos Roberto da Conceição dos Reis e ao Renato Peres de Lima na impressão 3D do protótipo.

REFERÊNCIAS

- BARROS, P. M. **Manual de urgências e emergências em pediatria**. 1ª ed. São Paulo: Editora Sarvier, 2010.
- BARROS, P. M. (2010). **Imobilização e orientação sobre o gesso**. Disponível em: Sabará Hospital Infantil: HOSPITAL INFANTIL SABARÁ <<http://www.hospitalinfantilsabara.org.br/sintomas-doencatratamentos/imobilizacoes-e-orientacoes-sobre-o-gesso/>>. Acessado em 13/11/2017 às 12:00.
- CHEN, C-C, *et al.* Preparation and characterization of biodegradable PLA polymeric blends. **Biomaterials**, 2003. v.24, p.1167-1173.
- CORTEX – **EXOSKELETON PROTECTING THE INTERNAL SKELETON**. Disponível em: <http://www.evilldesign.com/cortex>. Acessado em 21/11/2017 às 02:00.
- RAIMUNDO, K, C. **Perfil dos Pacientes com Lesões Traumáticas e Ortopédicas do Membro Superior Atendidos pela Fisioterapia no Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto**. Universidade de São Paulo. Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Dissertação. 33 p., 2011.
- KAPANDJI, A. L. **Fisiologia articular: esquemas comentados de mecânica humana**. [tradução da 5ª ed. Original de Editorial Médica Panamericana S. A; revisão científica e supervisão por Soraya Pacheco da Costa]. São Paulo: Panamericana; Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
- MERCADO LIVRE. Disponível em: <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-775942465-digitalizador-scanner-3d-einscan-pro-plus-solid-edge-_JM> Acessado em 14/06/2018 às 03:37.
- MERCADO LIVRE. Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1045118831-impressora-3d-a8-anet-pronta-entrega-completa-usb-_JM Acessado em 14/06/2018 às 03:40.
- VOLPATO, N. **Prototipagem rápida: tecnologias e aplicações**. São Paulo, ed. Edgard Blucher, 2007.
- 3D FILA. Disponível em: <<https://3dfila.com.br/produto/filamento-pla-branco-pearl/>> Acessado em 03/06/2018 às 17:11.